

Report coordinatore scientifico 31 maggio 2024

1. **Scopo:** questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 01/05/2024 – 31/05/2024.

2. **Comunicazione:**

- È stato redatto il file di FAQ basandosi sulle domande ricevute durante il Webinar del 18/04/2024. Il file completo a disposizione come FAQ e file informativo sul progetto è a disposizione nella cartella condivisa, https://docs.google.com/document/d/1n24vPpfdKMsNInvNuBVRicEWaEshHdy7qEG_mo3S49E/edit?usp=sharing.
- È stata redatta la seconda newsletter del Progetto in cui sono state riassunte le seguenti informazioni: promozione del form per la richiesta dei conduttimetri, stato delle sorgenti monitorate e dei dati raccolti, foto di alcune delle sorgenti monitorate con differenza tra sorgenti più o meno antropizzate, lista del materiale pubblicato dal progetto e disponibile online. Il file della newsletter è stato caricato sulla cartella condivisa al seguente link, https://drive.google.com/file/d/1LFENZA91WcfXIF7BeXs3wvwj5q7TTs1l/view?usp=drive_link.
- Presenziato all'evento EYE Forlì 18 Maggio 2024. Su invito del Gruppo CAI Giovani il progetto Acqua Sorgente è stato presentato all'evento EYE Forlì 18 Maggio, insieme ad altri temi di profondo interesse per il CAI, nel solco degli indirizzi del 101esimo Congresso. La presentazione completa è disponibile al seguente link, <https://drive.google.com/file/d/1LJNBNIqvzBtgNBCwB73ZqNJLLJ-KBv2C/view?usp=sharing>.
- Validazione dei post relativi al progetto pubblicati su Facebook ed Instagram.

3. **Guide e procedure:**

Aggiornamento della guida pratica al monitoraggio delle sorgenti, ora accessibile dal sito del progetto sotto al link [Scarica la procedura di monitoraggio](#). La guida è stata aggiornata per includere le procedure di misura con in tre modelli (Ezdo 7021, XS Cond 1, XS Cond 5) di conduttimetro portatile distribuiti.

4. **Cooperazione con enti di ricerca stesura degli accordi formali:**

Sono state realizzate le bozze avanzate degli accordi formali con i seguenti enti:

Università di Pisa – Dipartimento di Scienze della terra

Referente: Dr. Stefano Natali - Esperto in idrologia ed isotopi stabili dell'acqua nel ciclo idrologico.

Prof. Roberto Gianecchini - Esperto di Idrogeologia e Geologia applicata

Prof. Viviana Re - Esperta di idrologia isotopica e socio-idrologia.

Scritta la bozza dell'accordo di collaborazione e mandata in valutazione all'ente e alla Dott.ssa Alessandra Pollo.

Link alla bozza,

<https://docs.google.com/document/d/1Eof5ZV4NTEusF4GZ93Q4mYxAkLnBPiZa/edit?usp=sharing&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true>

Istituto Geoscienze e Georisorse CNR Pisa

Referente: Dr. Brunella Raco - Esperta di idrogeologia, geochimica ed idrologia isotopica.

Scritta la bozza dell'accordo di collaborazione e mandata in valutazione all'ente e alla Dott.ssa Alessandra Pollo.

Link alla bozza,

https://docs.google.com/document/d/1xNI2WaTCICREiu_3IqWwNKpoKdFdwGV8/edit?usp=sharing&ouid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true

Università Roma Tre -Dipartimento di Scienze della Terra

Referente: Prof. Roberto Mazza - Esperto in idrogeologia, Geochimica e risorse idriche.

Scritta la bozza dell'accordo di collaborazione e mandata in valutazione all'ente e alla Dott.ssa Alessandra Pollo.

Link alla bozza,

<https://docs.google.com/document/d/1gU3-ioqOgJCNdvIteTsR1tR-1B3e09XA/edit?usp=sharing&ouid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true>

Mentre sono ancora da redigere gli accordi con i seguenti enti:

Università Politecnica delle Marche – Gruppo geologia applicata Idrogeologia

Referente: Dr. Davide Fronzi - Esperto in idrogeologia, idrogeologia dei sistemi carsici ed idrologia isotopica. <https://scholar.google.it/citations?hl=it&user=-GZ0smIAAAAJ>

Jožef Stefan Institute – Environmental Sciences Ljubljana (SLO)

Referente: Dr. Plona Vreca - Esperta in idrologia isotopica, analisi isotopiche e idrogeologia.

Scritta la bozza dell'accordo di collaborazione e mandata in valutazione all'ente.

Inoltre, è stata effettuata una riunione conoscitiva con la Dott.ssa Erika dell'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime per presentare il Progetto Acqua Sorgente e discutere eventuali ambiti di collaborazione. Alla riunione sono stati identificati i seguenti ambiti di collaborazione potenziali: condivisione dei dati delle sorgenti del database unificato a livello nazionale (previa verifica delle possibilità e modalità corrette di condivisione); implementazione da parte dell'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime di attività di censimento e monitoraggio delle sorgenti nelle aree da loro gestite; possibile fornitura di uno o più conduttimetri portatili ad uso degli operatori dell'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime; organizzazione di attività divulgative in partecipazione con le Sedi CAI locali ed altre istituzioni locali.

5. Monitoraggio delle sorgenti ed analisi dati

Al 28 Maggio 2024 inseriti un totale di 108 punti validati.

Di seguito vengono riportati i grafici dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura delle sorgenti monitorate (Fig. 2). Per le sorgenti fin ad ora monitorate i valori di porta misurati sono compresi tra 0.003 e 6 L/s (media di 0.3 L/s e deviazione standard di 0.7 L/s). Le temperature delle sorgenti monitorate sono comprese tra 5.3 e 18.7 °C (media di 11 L/s e deviazione standard di 3.6 L/s). Di conseguenza tutte le sorgenti finora acquisite si classificano come ipotermali. I bassi valori di temperatura sono in accordo con le temperature del periodo di acquisizione ancora basse, e ci indicano come le sorgenti monitorate sono probabilmente alimentate da acquiferi poco profondi. I valori di conducibilità elettrica sono compresi tra 11 e 900 microS/cm (media di 193 microS/cm e deviazione standard di 172 microS/cm). Dai grafici di Fig. 2 si evidenzia una discreta variabilità nei valori di conducibilità elettrica, che denotano la differente composizione chimica delle litologie degli acquiferi che alimentano le sorgenti, vista anche le relativamente basse temperature delle acque sorgive.

Fig. 1. Sorgenti caricate su osm2cia al 01/05/2024

Vengono anche riportati gli stessi parametri in funzione tra loro (Fig. 3). Ancora non si evidenziamo particolari relazioni al momento tra portata e temperatura né tra portata e conducibilità elettrica. Si conserva la tendenza delle sorgenti a maggior temperatura a mostrare anche maggiori valori di conducibilità elettrica. Anche se tale osservazione non è valida per tutte le sorgenti monitorate, come ragionevole aspettarsi vista la grande variabilità geografica e l'areale estremamente esteso su cui si svolge il monitoraggio. In Fig. 4 sono riportate le sorgenti monitorate classificate in base alla temperatura e alla conducibilità elettrica ove il dato era disponibile.

Fig. 2. Box-plot dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura.

Fig. 3. Grafici dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura messi in relazione.

Fig. 4 Sorgenti monitorate al 28/05/2024 che abbiano anche i dati di temperatura e conducibilità elettrica.

Non si evidenziano correlazioni tra latitudine e longitudine e parametri di portata conducibilità elettrica e temperatura. Mentre si evidenzia una buona correlazione lineare tra la quota di scaturigine e la temperatura dell'acqua per le sorgenti monitorate. L'equazione della regressione lineare che interpola i dati ha la seguente equazione, $T = -0.006^{\circ}\text{C}/\text{m} \cdot Q + 17^{\circ}\text{C}$ (T – Temperatura, Q – Quota) con un R^2 pari a 0.71. Il coefficiente della retta di regressione corrisponde ad una diminuzione di ca. 6°C ogni 1000m di quota. Questo coefficiente è quasi corrispondente al gradiente atmosferico medio pari ad una diminuzione di 6.5°C ogni 1000m di quota. Questa osservazione ci conferma nuovamente come le sorgenti monitorate siano in larga parte alimentate da sistemi acquiferi poco profondi che non risentono dell'influenza del gradiente geotermico. Nel grafico di Fig. 5 sono evidenziati in rosso alcuni punti che divergono dalla relazione lineare descritta sopra. Questi punti corrispondono a dei corpi idrici superficiali (piccoli stagni o torrenti) che probabilmente risentono dell'irraggiamento solare. Tali punti non sono stati scartati in quanto potenzialmente alimentati da sorgenti in prossimità.

Fig. 5 Grafico dei valori di temperatura in funzione alla quota della sorgente monitorata. Il cerchio rosso identifica alcuni punti outlier rimossi dall'interpolazione lineare.

6. Proposta procedura di validazione sorgenti

Di seguito viene riportata una prima proposta di procedura di validazione dei dati delle sorgenti (Fig. 7). Nella procedura proposta sono presi in considerazione le validazioni della presenza della sorgente (indicata come "Validazione sorgente" nel diagramma di flusso) e la validazione del dato della portata (indicata come "Validazione portata" nel diagramma di flusso). La valutazione della portata è stata separata dalla validazione dell'effettiva presenza della sorgente viste le possibili limitazioni nella stima della portata legate all'utilizzo delle borracce. Lo stato di validazione viene impostato come *NULL* all'inserimento e potrà essere impostato a "SI" in caso di dato valido o "NO" in caso di dato non valido. Nella procedura di validazione è stata anche prevista la possibilità di rilevamento di corpi idrici quali torrenti o laghi (intendendo specchi d'acqua in genere). Queste due tipologie sono state inserite in quanto potenziali espressioni di manifestazioni sorgentizie. Sono state inserite anche possibilità di richiesta di informazioni in base a differenti tipologie di errore o mancanza di informazioni (e.g. mancanza di foto).

I possibili errori o mancanze di informazioni identificate sino ad ora sono state elencate in tabella 1.

La procedura di validazione, al momento, non sembra facilmente automatizzabile in quanto richiede una valutazione visiva delle foto inviate e potenzialmente delle informazioni territoriali e delle informazioni inviate da rilevatori e rilevatrici.

La procedura di validazione dei valori di conducibilità elettrica necessita di ulteriori valutazioni. I valori di temperatura possono essere assunti corretti data la grande affidabilità dei sensori di temperatura e la facilità di misura.

Tipo errore	Mail associata da inviare al/alla rilevatore/trice	cod. note
Mancanza di foto	Grazie del censimento. Per i prossimi censimenti è molto importante caricare anche le foto della sorgente altrimenti non potremo validare il dato inserito.	1
Più di un punto di emissione	Grazie del censimento della sorgente. La struttura ha più di un punto dove si può raccogliere l'acqua. Li hai misurati tutti o solo uno? Nel caso avessi raccolto l'acqua solo da uno, per le prossime volte puoi riempire il contenitore a ciascun punto acqua e poi inserire la somma dei tempi e dei volumi riempiti.	2
Torrente	Grazie per il censimento. Sembra che abbia fatto una foto ad un torrente. La sorgente, punto da cui scaturisce l'acqua, è vicino al luogo censito?	3
Duplicato		4
Lago	Grazie per il censimento. Sembra che abbia fatto una foto ad un lago. Può darci informazioni sulla presenza del corpo d'acqua anche in periodi lontani dalla pioggia?	5
Sorgente probabilmente presente ma non inquadrata correttamente	Grazie del censimento. Per i prossimi censimenti è molto importante caricare almeno una foto di dettaglio in cui si veda bene la fuoriuscita dell'acqua.	6

Tab. 1. Possibili casi di errore o mancanza di informazione, messaggi da inviare via mail e codici note.

Fig. 6 Diagramma di flusso della prima bozza di procedura di validazione.

7. Ulteriori elaborazioni

Il database unificato delle sorgenti a scala nazionale è stato utilizzato per un'analisi della localizzazione delle sorgenti in funzione della geologia. Questa analisi preliminare vuole verificare l'eventuale correlazione tra occorrenza di sorgenti d'acqua e litologie presenti. In questa fase di analisi preliminare sono state valutate le sorgenti su tutto il territorio nazionale e entro la regione Toscana. La carta geologica di Bucci et al., 2022 è stata utilizzata come base per l'analisi sia a scala nazionale che a scala della regione Toscana. Per ciascuna sorgente compresa nelle aree di analisi (Italia e Toscana) è stato estratto il tipo di litologia o deposito indicato nelle carte geologiche. Successivamente, per ciascun tipo di litologia o deposito sono state calcolate sia l'estensione areale che il numero di sorgenti ad esso associate. I risultati dell'analisi a scala nazionale sono riportati nei grafici di Fig. 7. Il numero totale di sorgenti per litologia o deposito sarà ovviamente influenzato dall'estensione areale dello stesso. Per questo motivo sono stati derivati i rapporti tra numero di sorgenti totali e l'estensione areale per ciascun tipo di litologia o deposito. Il valore di sorgenti per km² a livello nazionale è pari a 0.4. I valori di numero di sorgenti per chilometro quadro variano da un massimo di 1.8 sorgenti per km² ad un minimo di 0.01 sorgenti per km². È interessante notare come il tipo di deposito con maggior numero di sorgenti per chilometro a scala nazionale siano i depositi glaciali.

Fig. 7 Nei grafici vengono riportati, il numero totale di sorgenti per classe di litologia o deposito, l'estensione areale di ciascuna classe di litologia o deposito, il rapporto tra numero di sorgenti ed

estensione areale per ciascuna delle suddette classi. Questi risultati sono relativi all'analisi a scala nazionale.

Quest'osservazione è in accordo con le caratteristiche sedimentarie di tali depositi composti da granulometrie miste, con abbondante frazione grossolana, che possono agire da corpi acquiferi di limitata estensione associati quindi alla comparsa di numerose sorgenti minori. L'altra classe di deposito con valore relativamente elevato di sorgenti per km² sono i corpi di frana. Anche in questo caso il valore relativamente elevato di sorgenti per km² è in accordo con la natura poco coesa e permeabile dei depositi di frana. Le altre litologie con valori di sorgenti per km² relativamente elevati sono in ordine, rocce metamorfiche scistose, lave e basalti, rocce intrusive. In ogni caso, i valori di sorgenti per km² delle altre litologie diminuiscono in modo relativamente graduale e necessiteranno di un'analisi più approfondita per determinare la relazione sviluppo di punti sorgentizi e caratteristiche litologiche.

L'analisi della relazione tra sorgenti ed assetti litologici è stata ripetuta per la sola regione Toscana. Quest'areale più ristretto è stato selezionato in quanto caratterizzato dalla presenza sia di aree montane e collinari che di pianura e dalla presenza sia di litologie silicoclastiche che carbonatiche. I risultati di questa analisi sono riportati in Fig. 7. In generale nell'area della regione Toscana il numero di sorgenti per km² è pari a 0.05, molto più basso del valore nazionale. Questo potrebbe indicare una minore attività di censimento a livello toscano, anche in ragione della estesa presenza di litologie permeabili e i tassi di precipitazioni annuali in linea o superiori alle medie del paese. Quest'osservazione necessiterà di ulteriori approfondimenti.

Nonostante il minor valore di sorgenti per km² totale, i rapporti tra valori di sorgenti per km² nelle differenti litologie o depositi sembrano preservati. Come si può vedere dai grafici di Fig. 7, l'analisi a scala ridotta conferma l'elevato rapporto di sorgenti per km² associato ai corpi di frana che in quest'area mostrano la maggiore frequenza di sorgenti nonostante un'estensione areale molto ridotta. In ordine di numero di sorgenti per km² troviamo le rocce sedimentarie silicoclastiche e le rocce sedimentarie miste, che nella regione Toscana corrispondono prevalentemente alle successioni turbiditiche della catena appenninica. Queste litologie sono caratterizzate da una permeabilità media o bassa di carattere misto, quindi legata sia ad una permeabilità primaria (molto ridotta) che a processi di fratturazione. Di conseguenza è ragionevole assumere la presenza di circolazioni idriche di estensione ridotta che daranno luogo allo sviluppo di numerosi fenomeni sorgentizi. Successivamente, sempre in ordine di numero di sorgenti per km², troviamo le rocce metamorfiche non scistose che in quest'area corrispondono alle rocce carbonatiche metamorfiche presenti nelle Alpi Apuane. Di conseguenza è ragionevole aspettarsi un numero relativamente elevato di sorgenti associato a litologie carbonatiche che facilmente sviluppano un'elevata permeabilità secondaria per fratturazione e carsismo. Tuttavia, questo tipo di permeabilità dà luogo a circuiti idrici sotterranei tendenzialmente concentrati e di conseguenza un minor numero di sorgenti in accordo con un valore di sorgenti per km² inferiore alle rocce sedimentarie silicoclastiche e le rocce sedimentarie miste.

Fig. 7 Nei grafici vengono riportati, il numero totale di sorgenti per classe di litologia o deposito, l'estensione areale di ciascuna classe di litologia o deposito, il rapporto tra numero di sorgenti ed estensione areale per ciascuna delle suddette classi. Questi risultati sono relativi all'analisi a scala della Regione Toscana.

8. Assemblea dei Delegati Assisi 24-26/05/2024

Di seguito vengono riportate le attività svolte durante all'Assemblea dei Delegati di Assisi del 24-26 Maggio 2024 per la presentazione del Progetto Acqua Sorgente. Il progetto è stato presentato allo stand dedicato. Per la presentazione del progetto sono stati preparati i seguenti materiali:

- volantino stampato in 550 copie e distribuito con le shopper dell'Assemblea (link al volantino, <https://tinyurl.com/v7rrp7sn>);
- preparato un poster in formato roll-up (<https://tinyurl.com/2t69symc>) contenente informazioni in merito al progetto comprendenti, una breve descrizione del progetto, definizione di sorgente, importanza dello studio delle sorgenti in un contesto di cambiamento climatico, modalità di partecipazione al progetto, definizione di monitoraggio, risultati attesi e dati già raccolti con alcune elaborazioni.

Durante l'Assemblea sono stati distribuiti 112 conduttimetri portatili ad altrettante sezioni e sottosezioni CAI. Assieme ai conduttimetri portatili sono state consegnate anche le bottigliette per il campionamento delle sorgenti. A ciascuna bottiglietta è stato assegnato un codice numerico che permetta l'associazione al/alla referente ed alla sorgente che verrà assegnata per il campionamento.

La lista di richiedenti del kit composto da strumento e bottiglietta, insieme alla conferma della consegna e al codice della bottiglia consegnata sono riportati nel seguente foglio Excel condiviso, <https://tinyurl.com/4p3p8nay>. In Fig. 8 sono riportate tutte le sezioni CAI in base alla disponibilità del kit composto da strumento e bottiglia per il campionamento al 26/05/2024. Le schede di assegnazione scansionate si possono trovare in formato PDF nella cartella condivisa al seguente link, <https://tinyurl.com/3etuh2k6>.

È stato anche realizzato un filmato in formato Reel condiviso sul canale Instagram del CAI (<https://tinyurl.com/yc2ruxvz>).

Fig. 8. Distribuzione delle sezioni CAI classificate in base alla ricezione del kit comprensivo di conduttimetro e bottiglia di campionamento.

Firma, Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente